

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO EM AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM CIDADE DE MÉDIO PORTE

DOI: 10.5281/zenodo.17841883

AUTORES: SIVANILDO FERREIRA MOREIRA, MARIA INÊS PARDO CALAZANS, THAILAN DAS MERCÊS RODRIGUES, PABLINNE DOS SANTOS BRAGA, IVNA VIDAL FREIRE, JEFFERSON PAIXÃO CARDOSO, MIUCHA MUNIZ PEREIRA ANTONIO, CLARICE ALVES DOS SANTOS

INTRODUÇÃO: OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS SÃO CONTINUAMENTE EXPOSTOS A RISCOS DIVERSOS, DEVIDO ÀS CARACTERÍSTICAS DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS E DENTRE ESSES, ESTÃO OS ACIDENTES DE TRABALHO. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR OS TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO E SUAS PREVALÊNCIAS EM AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE. **MÉTODO:** ESTUDO TRANSVERSAL, COM DADOS COLETADOS DO ESTUDO LONGITUDINAL DOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EM 2024. SELECIONARAM-SE 102 TRABALHADORES, ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM JEQUIÉ-BAHIA, EXCLUINDO AQUELES QUE NÃO RESPONDERAM AO INSTRUMENTO DE COLETA COMPLETAMENTE. ANALISOU-SE AS VARIÁVEIS: SEXO, IDADE, ATIVIDADE FÍSICA ATUAL, ESTADO DE SAÚDE, ACIDENTE DE TRABALHO TOTAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUEDAS, INTOXICAÇÃO, CHOQUE, CONTATO COM MATERIAL BIOLÓGICO E CONTATO COM FLUIDOS CORPORAIS; CONSIDEROU-SE PARA TODOS SUA OCORRÊNCIA DENTRO E FORA DA UNIDADE DE TRABALHO. A ANÁLISE DESCRITIVO-EXPLORATÓRIA FOI REALIZADA OBTENDO-SE AS MEDIDAS DE FREQUÊNCIAS E DE PREVALÊNCIAS E TESTADAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO QUI-QUADRADO DE PEARSON, POR MEIO DO SOFTWARE STATA ® (VERSÃO 12.0). **RESULTADOS:** DOS 102 PARTICIPANTES, 59,8% SÃO HOMENS E 40,2% MULHERES; A MÉDIA DE IDADE ENTRE ELAS É DE 45,65 ANOS, SENDO 70% COM MAIS DE 41 ANOS. 53% SÃO CONSIDERADOS INATIVOS E 95% RELATARAM BOM NÍVEL DE SAÚDE. A PREVALÊNCIA TOTAL DE ACIDENTES FOI DE 35,6%; QUANTO AOS TIPOS DE ACIDENTES, OS DE MAIOR PREVALÊNCIA FORAM QUEDAS (26,73%); CONTATO COM MATERIAL BIOLÓGICO (10,89%); FORAM EXPLORADAS AS ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO, SENDO POSSIVELMENTE ASSOCIADA SOMENTE O ESTADO DE SAÚDE. **CONCLUSÃO:** A PARTIR DESTES ACHADOS, OS RISCOS AOS QUAIS ESSES TRABALHADORES ESTÃO EXPOSTOS PODEM RESULTAR EM CUSTOS DE SAÚDE, DIMINUIÇÃO/PERDA DE FUNCIONALIDADE, AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS OU ATÉ LEVAR AO ÓBITO. É IMPORTANTE CONHECERMOS ESSA REALIDADE PARA PODER APRIMORAR A ASSISTÊNCIA E A PROMOÇÃO EM SAÚDE DESSES PROFISSIONAIS.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE DO TRABALHADOR, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, ACIDENTES DE TRABALHO.